

ПРАВОСЛАВЉЕ

НОВИНЕ СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

www.pravoslavije.rs

Издази 1. и 15. у месецу

1.-15. август 2011.

2,5 КМ

Цена 90 динара

Број 1065-1066

ISSN 0555-0114

Епископ крушевачки
Г. Давид (Перовић)

ПРАВОСЛАВЉЕ 1065-1066

<p>2 Активности Патријарха</p> <p>5 Садржај</p> <p>6 Беседе о добро-бићу као Христо-бићу и о преосвештенству <i>Ејиској крушевачки Давид (Перовић)</i></p> <p>9 Биографија Епископа крушевачког Г. Давида (Перовића)</p> <p>10 Саопштење за јавност традиционалних Цркава и верских заједница у Србији</p> <p>12 Саопштење Епархије рашко-призренске поводом недозвољеног коришћења имена Манастира Грачанице</p> <p>13 Још о фантомској организацији „Мати Татјана – Манастир Грачаница“</p> <p>14 Разговор са доцентом др Богданом Лубардићем За српско богословље на светским језицима <i>Славица Лазић</i></p> <p>18 Освећен Крст за капелу Светог Саве <i>Драган Вукић</i></p>	<p>19 Хоће ли ико „у попове“? <i>Ејиској бачки др Иринеј</i></p> <p>20 Ипак се окреће <i>Презвијер Вукашин Милићевић</i></p> <p>22 Београд – Богородичин град (II) <i>Пројојереј-ставрофор др Владимир Вукашиновић</i></p> <p>24 Црквено-културни центар на Дивчибарама <i>Славица Лазић</i></p> <p>26 Јадовно – српски Yad Vashem <i>Архимандрит Данило (Љубошина)</i></p> <p>28 „Шта је теби до мене, жено?“ <i>др Предрај Драгушиновић</i></p> <p>30 Дијак Мирослав <i>Блајоје Панићелић</i></p> <p>32 Свети Арсеније Сремац, други Архиепископ српски (1233-1263) <i>Радован Пилиповић</i></p> <p>34 Осам векова Милешеве Приказ „ускока“ <i>Живораг Јанковић</i></p> <p>36 Митрополит Антоније Храповицки (1863-1936) <i>ијођакон Андреј Тарасјев</i></p>	<p>38 Вести из прошлости</p> <p>38 Свет књиге</p> <p>41 Филм</p> <p>42 Кроз хришћански свет</p> <p>44 Из живота Цркве</p> <p>На насловној страни: Епископ крушевачки др Давид Перовић, фотографија са хиротоније <i>Фотографија: њакон Драган С. Танасијевић</i></p>
--	--	--

„Православље - новине Српске Патријаршије“ излазе са благословом Његове Светости Патријарха српског Иринеја. Издаје Информативно-издавачка установа Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве. Први број „Православља“ изашао је 15. априла 1967. године.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР:

Председник

Епископ бачки др Иринеј

Главни и одговорни уредник

Презвијер мр Александар Баковац

Оперативни уредник

Срећко Петровић

Секретар редакције

Снежана Крутиковић

Фотограф

Њакон Драган С. Танасијевић

Чланови редакције

презвијер др Оливер Суботић,
Сања Лубардић, Славица Лазић

Издаје сваког првог и петнаестог у месецу, за јануар и август двобој. Годишња претплата за нашу земљу је 1700 динара, полугодишња 850. Појединачни примерак 90 динара. Претплата за нашу земљу може се уплатити на благајни Српске патријаршије, Краља Петра 5 или на текући рачун. **Уплате не слаати поштанском упутницом!**

Годишња претплата за иностранство:

Обична поштом је 70 USD, 70 CAD, 75 AUD, 45 EUR, 35GBP; авионом: 90 USD, 90 CAD, 100 AUD, 60 EUR, 45 GBP.

Информативна служба:

Текући рачун динарски број: 145-4721-71 Марфин банка Далматинска 22 Београд
Текући рачун девизни број: Intermediary Deutsche Bank GmbH, Frankfurt/M (BIC DEUTDE33)
Account with inst: 935-9522-10
Marfin bank AD, Beograd (BIC LIKIRSBG)
Beneficiary: RS35145007110000024015
Srpska Pravoslavna Crkva, Kralja Petra 5, Beograd

Телефони:

Редакција: +381 11 30-25-116

Маркетинг: +381 64 85-88-486

Претплата: +381 11 30-25-103, 30-25-113

Факс: +381 11 3282 588

e-mail: pravoslavlje@spc.rs - редакција
pretplata@spc.rs - претплата
marketing.spc@gmail.com

Рукописи и фотографије се не враћају. Текстови и прилози објављени у „Православљу“ представљају ставове аутора.

Дизајн: Соба.rs

Графичка припрема: Срећко Петровић

Штампа: „Политика“ А. Д.

Дистрибутер: „Polydog“ доо,
Ломница 11/3/9, 32500 Горњи Милановац
тел/факс: 052/717-322, 011/2461-138

ЦИП - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
271.222 (497.11)

ISSN 0555-0114 = Православље
COBISS.SR-ID 163599106

Православље се штампа уз помоћ
Министарства вера и дијаспоре Републике Србије

Из старог Православља

МАКЕДОНСКА ЦРКВА САМОВОЉНО СЕ ОТЦЕПИЛА ОД МАЈКЕ СРПСКЕ ЦРКВЕ

Светом архијерејском синоду Српске цркве наложено да против виновника раскола поведе поступак

На ванредном заседању Светог архијерејског сабора, врховног управног и законодавног тела Српске православне цркве, које је одржано 14. и 15. септембра 1967. године под председништвом Њ. Св. Патријарха г. Германа, у згради Патријаршије у Београду, у присуству свих отачаствених архијереја Српске цркве, осим епископа г. г. Саве и Григорија из САД, разматрано је питање самовласног и неканонског проглашења аутокефалности Македонске цркве од стране Црквено-народног сабора у Охриду на дан 19. јула 1967. године, па је по овом питању донета једнодушна и једногласна следећа одлука:

Свети архијерејски синод, актом бр. 3041/зап. 546 од 12. септембра 1967. године, доставио је предлог Проглашења аутокефалности Македонске православне цркве.

Свети архијерејски синод Македонске православне цркве, актом бр. 226 од 3. децембра 1966. године затражио је да се Македонској православној цркви додели аутокефалност.

Тим поводом Свети архијерејски сабор Српске православне цркве донео је под бр. 44/зап. 10 од 24. (11) маја 1967. године следећу одлуку:

„Не може се уважити захтев Светог архијерејског сабора Маке-

донске православне цркве од 3. децембра 1966. године да се аутономној Македонској православној цркви даде аутокефалност.

... Ако би она, противно канонима, сама на своме Митрополитском црквенонародном сабору прогласила себе за аутокефалну, она ће се сматрати, како од Српске православне цркве, тако и од осталих православних цркава, расколничком верском организацијом и, као таква, бити одлучена од општења са њима.“

Православље – новине Српске патријаршије, година I, број 11, Београд, 15. септембар 1967. године, страна 1.

Теолошки погледи – версконаучни часопис

У мају ове године из штампе је изашла 1. свеска часописа *Теолошки погледи* за 2011. годину, са занимљивим радовима домаћих аутора, преводима светоотачких текстова, освртима и приказима нових књига. После вишегодишње паузе, овај богословски часопис поново је доступан читаоцима – у патријаршијској књижари и књижарама ПБФ, као и путем претплате.

Овај часопис, са поднасловом „Версконаучни часопис“, покренуо је Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве 1968. године. Први уредник часописа *Теолошки погледи* био је Владан Д. Поповић, професор Београдске богословије „Свети Сава“.

Часопис је основан како би доносио богословске радове, приказе, оцене и расправе, белетристичке прилоге, коментаре догађаја из света културе и науке... Разноврсна тематика – од осврта на најновија археолошка открића, музиколошка истраживања, преко критичког вредновања савремене поезије, философских расправа и историјских истраживања, до лингвистичких студија и богословских текстова, будила је интересе многих читалаца, и часопис *Теолошки погледи* је – још од својих почетака – стекао бројну читалачку публику, иако је покренут у времену када се на Цркву – а тим пре на црквену периодику – није гледало благонаклоно, у друштву које је било антиатеолошки расположено.

Часопис је, као двомесечник, почео да излази 1968. године, са благословом блажене успомене Патријарха српског Германа, и до 1970. године је излазио у шест свесака годишње. На предлог Патријарха Германа, Свети Архијерејски Синод 1971. године за главног и одговорног уредника поставља блажене успомене епископа Данила (Крстића). Тада је променен темпо излажења часописа, који је од 1971. године излазио четири пута годишње. Владика Данило је часопис уређивао пуних двадесет година, све док није прешао на катедру Епархије будимске – 1991. За главног и одговорног уредника тада је постављен доцент Богословског факултета СПЦ у Београду др Радован Биговић, који је ову дужност обављао током деведесетих година 20. века. Часопис је, услед проблема техничке природе, имао прекиде у излажењу од 1997-2003. године; у 35. години изла-

жења, 2003. године за главног уредника часописа је постављен мр Зоран Јелисавчић, асистент на Богословском факултету СПЦ у Београду. Међутим, изашла је само једна свеска 2003. године, и часопис из техничких разлога није излазио

до 2008. године, када је на дужност главног и одговорног уредника постављен презвитер мр Александар Ђаковац и када је покренута нова серија часописа *Теолошки погледи*, који од тада излази три пута годишње. Након

повољног покретања часописа објављено је укупно пет свесака: 1/2008, 2-3/2008, 1-3/2009, 1-3/2010 и 1/2011, а у припреми су свеске 2 и 3 за 2011. годину.

Током свог четрдесетогодишњег постојања *Теолошки погледи* су српским читаоцима донели обиље ауторских чланака из пера еминентних домаћих теолога, философа, историчара и научних радника, вредне преводе светоотачких текстова, као и преводе радова најугледнијих светских богослова. За *Теолошке погледе* писали су Еп. Данило Крстић, Амфилохије Радовић, Атанасије Јевтић, Владета Јеротић, Игнатије Мидић, Милорад Лазић, Давид Перовић... У часопису су објављивани радови Архиепископа бриселског Василија (Кривошеина), Георгија Флоровског, Христа Јанараса, Василија Гондикакиса, Павла Евдокимова, Митр. Јована Зизиуласа, Јована Мајендорфа, Георгија Манзаридиса, Јована Романиди-

са, Роберта Тафта, Леонида Успенског, Александра Шмемана...

Часопис током своје историје није био ограничен на теолошка разматрања у уском смислу речи, већ је пратио и научно-културна дешавања, издаваштво, догађаје из научног и академског света – промовишући црквени поглед на свет – али је одржао свој научни карактер, не претворивши се у популарни магазин. Упркос томе, часопис је штампан у за наше прилике високом тиражу, достижући број од више стотина сталних претплатника током деведесетих година.

Теолошки погледи су првенствено наклонени објављивању оригиналних богословских научних радова, као и научних радова из других области који су повезани са теологијом, а у њима се објављују и преводи са античких језика, прикази и критички осврти на савремене научне радове. Апстрактни на енглеском језику прате текстове објављене у овом версконаучном часопису малтене од самих његових почетака, већ од прве половине седамдесетих година 20. века.

Часопис *Теолошки погледи*, као један од најстаријих и најутицајнијих теолошких часописа на овим просторима, сам представља културну и научну вредност: значајан за популаризацију теолошких наука, за развој интердисциплинарног приступа у науци, као и за промовисање и проучавање српског теолошког културног наслеђа. Будући да на српском језику постоји свега неколико часописа који објављују стручне, научне богословске радове, постојање и поновно покретање *Теолошких погледа* је од изузетне важности за српску културу уопште, а посебно за развој и унапређење српске теологије.

С. Пејровић

Георгије И. Манзаридис:

Хришћанска етика I

Увод – основна начела,
савремена проблематика

Каленић, Крагујевац 2011, 225
стр.; превео са грчког свештеник
Драган Поповић

За непуна два месеца добили смо две књиге истакнутог теолога Георгија Манзаридиса. Проф. Манзаридис спада међу најбоље изданке солунске Богословске школе; прослављени

православни етичар, аутор бројних студија које су превеђене на водећим светским језицима достојни је следбеник великог лаика теолога Св. Николе Кавасиле.

Овај приручник за *Хришћанску етику* који је пред нама се разликује од осталих који су познати нашој јавности. Наиме у нашој јавности су доступна два приручника за етику: двотомно дело *Морално бојословље* од др Димитрија Димитријевића и *Хришћанска етика* од Евгенија Спекторског. Ова прва је још увек у циркулацији по нашим богословијама и представља класичан уџбеник схоластичког типа који не излаже у толикој мери православној приступ етици а који у великој мери критикује Манзаридис (стр. 45), док код Спекторског преовладава један шири приступ који није толико усмерен ка синтетизовању православне мисли нити је пак усмерен ка уводним питањима. Оба ова приручника показују слабости при суочавању са савременим недоумицама. Предност овог приручника јесте управо у томе што у њему налазимо извесну *систематизацију* православне етике, која је по аутору прихватљива зато што по њему етика има за циљ да нуди претпоставке новог живота и да изложи основне црте објављивања јеванђеља свету, докле систематска етика има за циљ да да заокружени етички систем, што је у раскораку са православном традицијом (стр. 71).

Књига је подељена на три целине: прво поглавље (стр. 17-87) се бави уводном проблематиком, методологијом етике, изворима као и помоћном литературом, друго поглавље се бави основним начелима етике попут појмова егоцентричности и друштве-